

***Melanophthalma phragmiteticola* FRANZ, 1967 (Coleoptera: Latridiidae) – gatunek nowy dla fauny Polski**

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4942694>

RADOSŁAW PLEWA¹

¹ Zakład Ochrony Lasu, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05–090 Raszyn, Polska, e-mail: r.plewa@ibles.waw.pl; t.jaworski@ibles.waw.pl; j.hilszczanski@ibles.waw.pl

ABSTRACT. *Melanophthalma phragmiteticola* FRANZ, 1967 (Coleoptera: Latridiidae) – a new species for the fauna of Poland.

This paper presents the first record of *Melanophthalma phragmiteticola* FRANZ in Poland. Thirteen specimens of this species were captured during entomological studies conducted in the Biebrza National Park (NE Poland). The present finding is the northernmost locality of *M. phragmiteticola* in Europe. To allow for correct identification of this species, the basic morphological features of the male aedeagus, particularly with regard to similar species, *M. maura* MOTSCHULSKY, 1866, were characterized. *M. phragmiteticola* prefers marsh habitats with reeds (*Phragmites australis*), both in open (i.e. *Caricetum appropinquatae* plant community) and more shaded (i.e. *Salicetum pentandro-cinereae* and *Salici-Betuletum*) habitats. The presented species is the seventh representative of the genus *Melanophthalma* MOTSCHULSKY, 1866 known from Poland, and the sixteenth species of the family Latridiidae known from the Biebrza National Park.

KEY WORDS: minute brown scavenger beetle, faunistics, new record, Biebrza National Park, Poland.

WSTĘP

Biebrzański Park Narodowy należy do obszarów o unikalnej mozaice siedlisk, w których przeważają często niedostępne, podmokłe i bagienne tereny. Jest to jeden z powodów niepełnego poznania fauny chrząszczy tego obszaru (BANASZAK *et al.* 2004). Do jednych z najslabiej poznanych rodzin należą wymiecinkowate (Latridiidae). W badaniach dotyczących chrząszczy występujących w borach sosnowych Biebrzańskiego Parku Narodowego wymieniono zaledwie siedem gatunków (GUTOWSKI *et al.* 2006a, b). W nowszej pracy, dotyczącej siedlisk podmokłych na terenach objętych pożarem w 2020 roku, odnotowano kolejnych osiem gatunków (PLEWA *et al.* 2021). W niniejszej pracy prezentujemy nowe dane faunistyczne o bardzo rzadko spotykanym gatunku w skali Europy, który został wykazany z obszaru Biebrzańskiego Parku Narodowego jako gatunek nowy dla fauny Polski.

MATERIAŁ I METODY

Zbiór chrząszczy przeprowadzono w ramach badań dotyczących wpływu pożaru z kwietnia 2020 roku na wybrane elementy przyrodnicze Biebrzańskiego Parku Narodowego. Odlów chrząszczy odbywał się w wybranych lokalizacjach Parku, reprezentujących obszary dotknięte pożarem, jak i powierzchni niespalone. Do tego celu wykorzystano pułapki Moerickego (tzw. żółte miski; Ryc. 1), które zawieszano na palikach na wysokości około 1 m od poziomu gruntu. Dodatkowo zastosowano

Ryc. 1. Żółte miski (pułapki Moerickego) do odłowu chrząszczy na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego (płat turzycy tunikowej *Caricetum appropinquatae* objęty pożarem z kwietnia 2020 roku) (fot. T. Jaworski).

Fig. 1. Yellow pan traps (Moericke traps) used for the collection of beetles in the Biebrza National Park (*Caricetum appropinquatae* plant community burnt in April 2020) (photo T. Jaworski).

również pułapki 12-lejkowe Lindgrena w kolorze zielonym, powlekane teflonem w celu zwiększenia skuteczności odłowu. Jako substancję konserwującą w obu typach pułapek zastosowano glikol propylenowy (ok. 200 ml/pułapkę) wraz z dodatkiem detergentu. Pułapki w terenie zainstalowano w połowie maja 2020 roku, a ostatnią kontrolę pułapek wraz z ich demontażem przeprowadzono pod koniec września tego samego roku. Pułapki kontrolowano co około trzy tygodnie. Okazy dowodowe znajdują się w zbiorze porównawczym Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym.

WYNIKI

Podczas badań odnotowano 13 osobników *M. phragmiteticola*:

– **Stójka** [FE01], grąd dębowy w otoczeniu zarośli wierzbowych, (nieobjęty pożarem), pułapka 12-lejkowa Lindgrena, 1 ex., 15.06–15.07.2020, leg. JH.

– **Kuligi** [FE14], łozowiska wierzby szarej i pięciopęcikowej *Salicetum pentandrocineræ* (nieobjęte pożarem), pułapki Moerickego, 3 exx., 16.06–03.07.2020, leg. RP, TJ et JH.

– **Uroczysko Grzędy** [FE24], brzezina moczarowa *Salici-Betuletum* (objęta pożarem), pułapki Moerickego: 3 exx., 13.05–16.06.2020; 4 exx., 16.06–03.07.2020, leg. RP, TJ et JH.

– **Kopytkowo** [FE24], płat turzycy tunikowej *Caricetum appropinquatae* (objęta pożarem), pułapki Moerickego, 2 exx., 09.09–29.09.2020, leg. RP, TJ et JH.

Prezentowane stanowiska są najdalej na północ wysuniętymi miejscami występowania gatunku w Europie.

W Polsce najbardziej podobnym gatunkiem do *M. phragmiticola* jest *M. maura* MOTSCHULSKY, 1866. Oba gatunki nie wykazują dymorfizmu płciowego, tj. nie posiadają wyrostka w kształcie zęba na spodniej stronie stóp pierwszej pary odnóży oraz na wewnętrznych krawędziach przednich goleni. Charakteryzują się zaokrąglonymi końcami pokryw oraz wyraźnym zaczerwienieniem ostatniego członu czułków. Ubarwienie ciała *M. phragmiticola* jest stosunkowo zmienne. Zdarzają się osobniki jaśniejsze – żółtobrązowe, jak i ciemniejsze – czerwono-brązowe, z zaciemnionym szwem pokryw (Ryc. 2). W porównaniu do omawianego gatunku, osobniki *M. maura* mają zazwyczaj ubarwienie od ciemnobrązowego do prawie czarnego – bez zaznaczającego się zaczerwienienia szwu pokryw. Długość ciała przedstawicieli *M. phragmiticola* nie przekracza 1,7 mm, przy tym są one nieco mniejsze od *M. maura*. Oba gatunki zaliczane są do grupy *transversalis*, która skupia taksony charakteryzujące się trójczłonową budową aedeagusa samców. Główna różnica między *M. phragmiticola* a *M. maura* zaznacza się w ogólnym kształcie aedeagusa, a także w zakończeniu wierzchołków paramer. Jakkolwiek u obu taksonów paramery są zagięte do wewnątrz, to

Ryc. 2. Samiec i aparat kopulacyjny *Melanophthalma phragmiticola* FRANZ, 1967.

Fig. 2. Male and copulatory organ of *Melanophthalma phragmiticola* FRANZ, 1967.

Ryc. 3. Aparat koplacyjny samca *Melanophthalma maura* MOTSCHULSKY, 1866.

Fig. 3. Male copulatory organ of *Melanophthalma maura* MOTSCHULSKY, 1866.

u *M. phragmiteticola* są one wyraźnie przewężone na około 2/3 długości aedeagusa, stąd też ich wierzchołkowa część wydaje się rozszerzona (Ryc. 2). Z kolei u *M. maura* paramery rozszerzają się równomiernie na całej swojej długości, nie tworząc przewężenia (Ryc. 3). Wierzchołki paramer u *M. phragmiteticola* w pozycji bocznej wygięte są lekko w kierunku wewnętrznej części odwłoka, a ich końce skierowane są równoległe do szwu pokryw. Natomiast paramery u samców *M. maura* leżą w jednej płaszczyźnie, a ich łukowato zagięte wierzchołki skierowane są zawsze do wewnątrz.

DYSKUSJA

W faunie europejskiej rodzaj *Melanophthalma* MOTSCHULSKY, 1866 reprezentowany jest przez 17 gatunków (RÜCKER 2020). W Polsce przez wiele lat systematycznie notowano cztery gatunki, przy czym za najrzadziej występujący uznawano *M. suturalis* MOTSCHULSKY, 1844 (BURAKOWSKI *et al.* 2000). W ciągu ostatniej dekady badania umożliwiły odkrycie w naszym kraju dwóch kolejnych taksonów: *M. rispini* RÜCKER *et* JOHNSON, 2007 (Sierakowski Park Krajobrazowy) (JAŁOSZYŃSKI & PRZEWOŹNY 2013) i *M. extensa* REY, 1889 (Dolny Śląsk: Brynek) (SZOLTYS 2016). Obecnie rodzaj *Melanophthalma* reprezentowany jest w Polsce przez siedem taksonów: *M. distinguenda* (COMOLLI, 1837), *M. extensa* REY, *M. maura* MOTSCH., *M. phragmiteticola* FRANZ, *M. rispini* RÜCKER *et* JOHNSON, *M. suturalis* MOTSCH. i *M. transversalis* (GYLLENHAL, 1827).

W Europie *M. phragmiteticola* znany jest zaledwie z sześciu krajów: Niemiec, Francji, Austrii, Węgier, Ukrainy i Słowacji (RÜCKER 2020). Gatunek ten opisano dopiero po trzydziestu latach od chwili zebrania pierwszych okazów. Materiał typowy

składał się z trzynastu osobników wyhodowanych w lutym 1937 r. w zachodniej części Austrii (Neusiedl) (FRANZ 1967). Chrząższe odnalezione zostały nad brzegiem Jeziora Nezyderskiego na złamanych przez wiatr trzcinach znajdujących się ponad warstwą lodu. W ostatnich latach *M. phragmiteticola* odnaleziony został także na terenie rezerwatu Parižske Močiare na Słowacji, podczas przesiewania fragmentów roślinnych (głównie trzciny) zalegających na podmokłym terenie (ČIŽEK 2016). Stosując tę samą metodykę poszukiwań wcześniej stwierdzono jego występowanie we wschodnich Niemczech (okolice miejscowości Henzendorf) (EICHLER *et al.* 1999). Nazwa gatunku „*phragmiteticola*” pochodzi od łacińskiej nazwy trzciny pospolitej *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud i sugeruje preferencje tego gatunku względem wspomnianej rośliny. Również prezentowane dane z terenu Biebrzańskiego Parku Narodowego wskazują na preferencje tego gatunku względem terenów bagiennych porośniętych przez trzcinowiska.

Wykaz gatunków wymiecinkowatych (Latridiidae) wykazanych z terenu Biebrzańskiego Parku Narodowego:

- Corticaria crenicollis* MANN. (PLEWA *et al.* 2021)
Corticaria interstitialis MANN. (PLEWA *et al.* 2021)
Corticaria lapponica (ZETT.) (PLEWA *et al.* 2021)
Corticaria polypori SAHLB. (PLEWA *et al.* 2021)
Corticarina minuta (F.) (GUTOWSKI *et al.* 2006b)
Corticarina similata (GYLL.) (GUTOWSKI *et al.* 2006a, b)
Cortinicara gibbosa (HERBST) (GUTOWSKI *et al.* 2006b)
Dienerella filum (AUBÉ) (PLEWA *et al.* 2021)
Enicmus transversus (OLIV.) (GUTOWSKI *et al.* 2006b)
Latridius hirtus (GYLL.) (GUTOWSKI *et al.* 2006b)
Melanophthalma distinguenda (COMOLLI) (PLEWA *et al.* 2021)
Melanophthalma maura MOTSCH. (GUTOWSKI *et al.* 2006b)
Melanophthalma phragmiteticola FRANZ
Melanophthalma rispini RÜCKER *et* JOHNSON (PLEWA *et al.* 2021)
Melanophthalma suturalis (MANN.) (PLEWA *et al.* 2021)
Stephostethus angusticollis (GYLL.) (GUTOWSKI *et al.* 2006b)

PODZIĘKOWANIA

Autorzy składają podziękowania dr. inż. Grzegorzowi Tarwackiemu za wykonanie fotografii *M. phragmiteticola* zamieszczonych w pracy, a także pracownikom Biebrzańskiego Parku Narodowego za umożliwienie badań i pomoc w trakcie ich realizacji.

Pracę dofinansowano ze środków Funduszu Leśnego przez Lasy Państwowe w ramach umowy nr: EZ.0290.1.24.2020 z Biebrzańskim Parkiem Narodowym.

PIŚMIENNICTWO

- BANASZAK J., BUSZKO J., CZACHOROWSKI S., CZECHOWSKA W., HEBDA G., LIANA A., PAWLOWSKI J., SZEPTYCKI A., TROJAN P., WĘGIEREK P. 2004. Przegląd badań inwentaryzacyjnych nad owadami w parkach narodowych Polski. *Wiadomości entomologiczne* 23(Suppl. 2): 5–56.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 2000. Chrząszcze – Coleoptera. Uzupełnienia tomów 2-21. *Katalog fauny Polski* 23(22): 1–252.
- ČÍŽEK P. 2016. První nálezy *Melanophthalma phragmiteticola* FRANZ, 1967 (Coleoptera: Latridiidae) na Slovensku. *Západočeské entomologické listy* 7: 14.
- EICHLER R., ESSER J., PÜTZ A. 1999. Über neue und verschollene Käferarten aus Brandenburg (Col.). *Entomologische Nachrichten und Berichte* 43: 207–216.
- FRANZ H. 1967. Beitrag zur Kenntnis der mitteleuropäischen Arten der Gattung *Melanophthalma* MOTSCH. (Coleopt., Latridiidae). *Nachrichtenblatt des Bayerischen Entomologen* 16(11/12): 105–109.
- GUTOWSKI J.M., KUBISZ D., BUCHHOLZ L., SUĆKO K. 2006a. Chrząszcze (Coleoptera) drzewostanów sosnowych Biebrzańskiego Parku Narodowego, pp. 62–74 + 4 fot., In: 85 lat ochrony obszaru Grzęd w dolinie Biebrzy. Materiały z Konferencji „85 lat ochrony obszaru Grzęd w dolinie Biebrzy”, 13–14 października 2006 roku. Biebrzański Park Narodowy, Osowiec Twierdza, Goniądz.
- GUTOWSKI J.M., BUCHHOLZ L., KUBISZ D., OSSOWSKA M., SUĆKO K. 2006b. Chrząszcze saproksyliczne jako wskaźnik odkształceń ekosystemów leśnych borów sosnowych. *Leśne Prace Badawcze* 4: 101–144.
- JALOŠZYŃSKI P., PRZEWOŹNY M. 2013. *Melanophthalma rispini* RÜCKER et JOHNSON, 2007, gatunek nowy dla fauny Polski (Coleoptera, Latridiidae). *Wiadomości entomologiczne* 32: 255–258.
- PLEWA R., JAWORSKI T., HILSZCZAŃSKI J. 2021. Nowe stanowiska rzadko spotykanych chrząszczy (Coleoptera) na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. *Acta entomologica silesiana* 29(online 002): 1–12.
- RÜCKER W.H. 2020. Latridiidae und Merophysiidae der West-Paläarktis. 2. Auflage. Selbstverlag Wolfgang H. Rücker, Germany, Neuwied, 748 pp.
- SZOLTYS H. 2016. *Melanophthalma extensa* REY, 1889 (Coleoptera: Latridiidae) – nowy dla fauny Polski gatunek chrząszcza. *Acta entomologica silesiana* 24(online 009): 1–3.

Accepted: 21 May 2021; published: 14 June 2021

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>